

1924-YILDAGI MILLIY HUDUDIY CHEGARALANISH VA UNING OQIBATLARI.

Xursanova Farangiz Ulug'bek qizi.

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi.

Tel:+998993899884.

e-mail: farangizxursanova80@gmail.com.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10400907>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-December 2023 yil

Ma'qullandi: 15- December 2023 yil

Nashr qilindi: 18- December 2023 yil

KEY WORDS

Turkiston, Xorazm, Buxoro respublikalari, Y.E.Rudzutak, Fayzulla Xo'jayev.

ABSTRACT

Ushbu maqolada Sovet rejimi tomonidan istilo qilingan O'rta Osiyo hududida XIX - asrning boshlarida mavjud bo'lgan Turkiston ASSR, Buxoro va Xorazm respublikalarini tugatish, ularning o'rniga O'rta Osiyo xalqlarining milliy davlatlarini tashkil qilish niqobi ostida, tarixan bir yagona hududda yashab kelgan qardosh xalqlarni bir- biridan ajratib tashlash, ularning birlashib davlat tuzishlariga izn bermaslik hamda bu hududlarda Markazning hukmronligini mustahkamlash maqsadida amalga oshirilgan 1924 - yildagi milliy hududiy chegaralanish manbalar asosida yoritilgan.

Bizga ma'lumki O'rta Osiyo sovetlar tomonidan istilo qilingandan so'ng, bu hududlarda o'z siyosatlarini amalga oshirishga kirishadilar. Lekin ularning yuritayotgan siyosatlaridan norozi bo'lgan va qadimdan yashab kelayotgan xalqlar o'z davlatchiligini saqlab qolish maqsadida bir necha bor sovet tuzumiga qarshi chiqadilar. Ba'zan bu qurolli harakatlarni yuzaga kelishiga ham sabab bo'lgan. Ammo sovetlarga qarshi qaratilgan bu harakatlar har jihatdan ustun bo'lgan sovetlar tomonidan bostiriladi. O'rta Osiyo hududidan markazga qarshi bo'lgan harakatlarning juda ko'p takrorlanishi, Markazning bu hududlarga bo'lgan hukmronligini yanada mustahkamlashiga va qarshi siyosat yuritishiga sabab bo'ldi. Shunday bo'ldi ham, ya'ni O'rta Osiyoda milliy-hududiy chegaralanish siyosiy tadbiri buning yaqqol misolidir.

O'rta Osiyoni milliy-hududiy jihatdan alohida respublikalarga bo'lib tashlash masalasi bir necha bor Markazda, Turkiston, Buxoro, Xorazm respublikalarida, ularning Kompartiyalari plenumlarida, shuningdek, ularning faoliyatini muvofiqlashtirib turuvchi organ — RKP(b) MQ O'rta Osiyo byurosi plenumlarida muhokama etilib mahalliy xalqqa ta'sir va tazyiqlar o'tkazib borilgan. Markazning hukmronlik irodasini bajarishga da'vat etilgan Turkiston ishlari bo'yicha maxsus komissiya — Turkkomissiya zimmasiga o'lkada milliy-hududiy chegaralanishni o'tkazish va shu asosda bu hududda bir qator sovet respublikalarini tashkil qilish vazifasi yuklangan edi. RKP(b) Markaziy qo'mita kotibi Y.E.Rudzutak bu sohaga bosh mutasaddi etib belgilangan edi. Markaz mo'ljallayotgan milliy siyosat mazmuni, mohiyatidan xabardor bo'lgan Turkistonning ilg'or ziyolilari uzoqni ko'ra bilgan donishmand arboblari o'lka birligi,

yaxlitligini, uning qardosh xalqlari jipsligini zo'r berib himoya qilishga urindilar. Biroq o'lka jilovini qo'lda mahkam tutgan bolshevik mutasaddilar ularning haqqoniy fikrlarini hisobga olmadilar. Bugina emas, yagona va mustaqil Turkiston g'oyasi uchun kurashgan vatanparvar kuchlar, milliy ziyolilar millatchilikda, turkparastlikda, islomparastlikda va sovet hokimiyatiga qarshilikda ayblandilar va qoralandilar. Milliy-hududiy chegaralanish masalasi 1924-yil 5-aprelda RKP(b) MQ Siyosiy byurosida, 11-mayda RKP(b) MQ O'rta Osiyo byurosi komissiyasida ko'rib chiqildi. Unda O'rta Osiyo respublikalarida milliy chegaralanish loyihasini tayyorlovchi maxsus komissiya tuzildi. Loyiha RKP(b) MQ O'rta Osiyo byurosining 1924-yil 2-iyundagi yig'ilishida muhokama etilib, asosan ma'qullandi. Bundan norozi bo'lgan mahalliy aholi vakillari, xususan, Xorazm respublikasining bir guruh mas'ul xodimlari, chunonchi, XKP MQ kotibi Odinayev, ichki ishlar noziri Abdusalomov, Yoqubov, Turkiston va Buxoro vakillari: Sultonbek Xo'janov, Sanjar Asfandiyorov va boshqalar yagona Turkistonni bo'lib tashlash maqsadga muvofiq emas, deb e'tiroz bildirdilar. Ular Turkiston xalqlari birligini saqlab qolishga qaratilgan «O'rta Osiyo federatsiyasini tuzish to'g'risida» taklif kiritdilar. Shuningdek, 1924-yil 8-mayda RKP(b) Markaziy Qo'mitasiga «Xorazmda milliy masalani hal etish to'g'risida xat» kelib tushadi. Bu xatda ham Xorazm respublikasini bo'lib yuborish maqsadga muvofiq emas, deyilgan edi. Biroq mahalliy xalqlarning talab va takliflari inobatga olinmadi. Aksincha, 1924-yil 12-iyunda RKP(b) MQ Siyosiy byurosi «O'rta Osiyo respublikalarini milliy chegaralash to'g'risida»gi masalaga yana qaytib, uni o'tkazish to'g'risida qaror qabul qiladi. Munozaralar tobora qizib borganligi sababli vaqtincha Xorazm respublikasida milliy-hududiy chegaralanishni to'xtatib turishga qaror qilindi. Bu borada Xorazm Kompartiyasi va hukumati rahbarlariga har tomonlama ta'sir o'tkazib borildi. Ularning ko'pchiligi vazifasidan olinadi, qolganlari partiya qaroriga qo'shilishga majbur bo'ladi. Oqibatda 1924-yil 26-iyunda Xorazm respublikasi rahbarlari Xorazm uchun ham milliy chegaralanishning zarurligini «e'tirof» etadilar. Shundan so'ng, 1924-yil 15-iyulda O'rta Osiyo byurosi milliy chegaralanish loyihasini tayyorlash va 1924-yil oktabr oyida uni o'tkazish zarur, degan qat'iy xulosaga keldi. Shu maqsadda maxsus Markaziy hududiy komissiya tuzilib, joylarda tashviqot-targ'ibot ishlari kuchaytirib yuboriladi. Komissiya 1924-yil sentabr oyi boshlarida o'z ishini asosan tugallaydi. 1924-yil 25-sentabrda RKP(b) MQ Siyosiy byurosi, 9-va 11-oktabrda RKP(b) Markaziy Qo'mitasi bu masalani ko'rib chiqib, milliy chegaralanishni rasmiylashtirishni maqsadga muvofiq deb topadi. Bu qaror 14-oktabrda SSSR BMIQ tomonidan ham ma'qullanadi. Shutariqa, sovet hukumati, RKP(b) MQ va uning joylardagi mahalliy tashkilotlarining 1920—1924-yillar davomida O'rta Osiyoda olib borgan, xalqqa yolg'on va'dalar berishni ko'zda tutgan «Lenincha milliy siyosat»ni hayotga tatbiq etish bobidagi amaliy ishlari yakun topdi. Buning orqasida o'lkaning tarixan tarkib topgan o'ziga xos milliy xususiyatlari, hududiy yaxlitligi zavol topdi. Uning hududlarini kichik-kichik milliy bo'laklarga bo'lish ishlari yakuniga 1924-yil 24-oktabrda RKP(b) MQ plenumi so'nggi nuqta qo'ydi. Unga ko'ra O'rta Osiyodagi Turkiston ASSR, Buxoro va Xorazm respublikalari o'rnida O'zbekiston SSR (O'zSSR), va Turkmaniston SSR, shuningdek Tojikiston ASSR (O'zSSR tarkibida), Qoraqalpoq va Qoraqirg'iz (aslida qirg'iz) avtonom viloyatlari tuzilishi kerak edi. Nihoyat, 1924-yilning 27-oktabrida bo'lib o'tgan SSSR BMIQ II sessiyasida Turkiston ASSR MIK favqulodda sessiyasi, Butunbuxoro va Butunxorazm xalq vakillarining V qurultoylari asosida O'rta Osiyo hududida milliy respublikalar tuzish to'g'risida maxsus qaror qabul qilindi. Sessiyada BSSR Nozirlar Sho'rosining raisi Fayzulla Xo'jayev O'rta Osiyoda milliy-

hududiy chegaralanishning o'tkazilishi to'g'risida nutq so'zladi. Shunday qilib 1924-yil sentabr-oktabr oylarida O'rta Osiyoda o'tkazilgan milliy-hududiy chegaralanishi O'rta Osiyo respublikalari, RSFSR va SSSRning oliy organlari tomonidan qonuniy kuchga kirdi va O'rta Osiyo hududidagi Turkiston ASSR, Buxoro va Xorazm respublikalari o'rnida oltita milliy davlat birlashmalari tashkil etildi. Ular :

- O'zbekiston SSR;
- Turkmaniston SSR;
- O'zbekiston SSR tarkibida Tojikiston ASSR (1929-yilgacha);
- RSFSR tarkibida Qoraqirg'iz (Qirg'iziston) muxtor viloyati;
- RSFSR tarkibida Qozog'iston ASSR;
- Qozog'iston ASSR tarkibida Qoraqalpog' muxtori viloyati. Keyinchalik Qoraqalpog'iston ASSR, 1936- yildan O'zSSR tarkibiga kirgan.

O'rta Osiyo respublikalarida milliy-hududiy chegaralanish shu tarzda o'z nihoyasiga yetdi. Natijada, yagona Turkiston xalqlari bir-biridan sun'iy ravishda uzoqlashtirildi. Bu hol sovetlarga o'lkada o'z hokimiyatini mustahkamlash uchun katta imkoniyatlar yaratib berdi.

Xulosa qilib aytganda , milliy chegaralanish oqibatda O'rta Osiyo hududida azaldan yashab kelayotgan xalqlarining xo'jalik hayoti , turmush tarzi va milliy an'analariga jiddiy putur yetkazildi va tashkil etilgan yangi milliy davlatchilik ularning bundan keyingi taraqqiyotiga yangi nozik farqlarni olib kirdi. Asrlar davomida manfaatlari bitta bo'lib birga yashagan o'zbek , tojik , qozoq , qirg'iz, turkman xalqlarining rus sovet tizimi tomonidan qo'shtirnoq ichidagi mustaqil davlatlarga bo'lib yuborilishi, ularni necha yillar davomida bir - biriga aloqasi bo'lmagan xalqlar singari yashashga majbur qildi. Aslida esa bu xalqlarining manfaati qadimdan ham hozirda ham bitta yagona bo'lgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekistonning yangi tarixi, 2-kitob [O'zbekiston sovet mustamlakachiligi davrida], T. 2000;
2. Q. Usmonov , M. Sodiqov. S. Burxonova ,O'zbekiston tarixi , T.2010;
3. G'. Shokir , Y. Dilorom. O'zbek davlatchiligi tarixi , Samarqand 2021;
4. Safarovich, N. B. (2022). Distribution of Modern Sports in Central Asia in Colonial Conditions (Late XIX and Early XX Centuries) Spread of Modern Sports in Middle Asia Under Colonial Conditions (End of the XIX Century-Beginning of the XX Century). CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY, 3(12), 21-29.
5. Nazirov, B., Qalandarova, M., & Maxmaraimova, P. (2023). O'RTA OSIYO VA QADIMGI XITOY MUNOSABATLARI: BUYUK IPAK YO'LINING VUJUDGA KELISHI. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 3(1 Part 1), 27-30
6. Nazirov, B. (2022). БУГУНГИ КУНДА СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ВА СПОРТГА ЭТИБОР: ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР. Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси.
7. Менглибоев, А. Х. (2018). СТРАТЕГИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В БОРЬБЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ТЕРРОРИЗМОМ. Гуманитарный трактат, (29), 40-43.
8. Mengliboyev, A., & Qalandarova, M. (2023). ORIYLAR MUOMMOSI: ORIY QABILALARINING HINDISTONGA KIRIB KELISHI. Центральноазиатский журнал образования и инноваций, 2(3), 167-170.
9. Mengliboyev, A. (2022). СУРХОН ВОХАСИДА ҚИЗИЛ АРМИЯ БОСҚИНИ ВА УНГА ҚАРШИ

КУРАШНИНГ БОШЛАНИШИ. Adad Plus.

10. Mengliboyev, A. (2022). ЖАНУБИ-ШАРҚИЙ БУХОРОДА СОВЕТ ҲОКИМИЯТИНИНГ ЎРНАТИЛИШИ ВА УНГА ҚАРШИ КУРАШ (СУРХОН ВОҲАСИ МИСОЛИДА, 1920-1930 ЙИЛЛАР). Scienceweb academic papers collection.

11. Mengliboyev, A. (2021). СУРХОН ВОҲАСИДА МИЛЛИЙ ОЗОДЛИК ҲАРАКАТИ НАТИЖАЛАРИ ВА ОҚИБАТЛАРИ.

